

Associazione
Italiana di
Geologia
Applicata e
Ambientale

Fondazione
Masaccio

CGT
Centro di
GeoTecnologie

Università degli Studi di Siena

ATTI DEL
3° CONGRESSO NAZIONALE

AIGA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GEOLOGIA APPLICATA E AMBIENTALE

25-27 FEBBRAIO 2009
SAN GIOVANNI VALDARNO - AREZZO

Associazione
Italiana di
Geologia
Applicata e
Ambientale

Fondazione
Masaccio

CGT

Centro di
GeoTecnologie

Università degli Studi di Siena

RIASSUNTI DEL
3° CONGRESSO NAZIONALE

AIGA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GEOLOGIA APPLICATA E AMBIENTALE

25-27 FEBBRAIO 2009
SAN GIOVANNI VALDARNO - AREZZO

Il Comitato Organizzatore

Luigi Carmignani

Università degli Studi di Siena, Centro di GeoTecnologie

Leonardo Disperati

Università degli Studi di Siena, Centro di GeoTecnologie

Riccardo Salvini

Università degli Studi di Siena, Centro di GeoTecnologie

Segreteria Congresso - Realizzazione volumi dei Riassunti

Simone Kosciak

Università degli Studi di Siena, Centro di GeoTecnologie

Maria Cristina Salvi

Università degli Studi di Siena, Centro di GeoTecnologie

Con la collaborazione di:

Alice Cartocci

Rosanna Cucchiara

Ciro Manzo

INDICE DEI CONTRIBUTI

AGLIARDI FEDERICO, CROSTA GIOVANNI B. & FRATTINI PAOLO Analisi quantitativa del rischio da caduta massi tramite tecniche di modellazione numerica 3D	1
ALBERTI LUCA, LEALE ELENA & TREFILETTI PATRIZIA Clorobenzeni: caratterizzazione dello stato di contaminazione della falda ed individuazione delle fonti inquinanti mediante analisi isotopica	3
AMANTI MARCO, CESI CLAUDIO & VITALE VALERIO Frane in area urbana: il caso di Roma	5
AMANTI MARCO, CHIESI VITTORIO, GUARINO PAOLO MARIA & SERAFINI ROBERTO Pericolosità per instabilità dei versanti del foglio 348 Antrodoco: distribuzione e tipologia dei fenomeni franosi	7
AMANY HAMMAM, FABBRI PAOLO Spatial analysis of groundwater temperature in Veneto region	9
AMBROSIO MICHELE, BALDACCI FRANCESCO, DEL SORDO ALICE, FAGIOLI MARIA TERESA, GIANNECCHINI ROBERTO, PUCCINELLI ALBERTO & SARTELLI ANGELA Crisi da sovrasfruttamento della risorsa idrica sotterranea: modellazione numerica in un'area campione della Piana di Lucca	11
ANDRIANI GIOACCHINO FRANCESCO, BRUNO GIOVANNI, CALCATERRA DOMENICO, CHERUBINI CLAUDIO, DE LUCA TUPPUTI SCHINOSA FRANCESCA, PARISE MARIO, VESSIA GIOVANNA & WALSH NICOLA Applicabilità dei sistemi di classificazione geomeccanica agli ammassi rocciosi carbonatici	13
ANDRIANI GIOACCHINO FRANCESCO & TROPEANO MARCELLO Modello geologico e coltivazione di materiali naturali da costruzione: l'esempio delle calcareniti plio-pleistoceniche a Matera	15
ANDRIANI GIOACCHINO FRANCESCO, MICCOLI MARIA NILLA, PARISE MARIO & WALSH NICOLA Some considerations on the application of the classical strength criteria for carbonate rock masses: a case study in a quarry in Apulia (Italy)	17
ANNUNZIATELLIS A., BEAUBIEN S.E., CIOTOLI G., COLTELLA M., LOMBARDI S. Spatial Analysis and Multivariate Regression to Radon Potential Mapping: example from Ciampino district (Rome, central Italy)	19
ANTONELLI RENZO, COLLESELLI GIUSEPPE & CULTRERA MATTEO Impatto del tunnel Sublagunare di Venezia sul sistema idrogeologico	21
APOLLARO CARMINE, BLOISE ANDREA, DE ROSA ROSANNA, MARINI LUIGI, MIRIELLO DOMENICO, MUTO FRANCESCO, POLEMIO MAURIZIO. Groundwater quality and hydrogeochemical characteristics of a metamorphic aquifer in northern Calabria	23
APUANI TIZIANA, MASETTI MARCO, CALLONI GIUSEPPE, GRITTI ANDREA Caratterizzazione idraulica degli ammassi rocciosi e modellazione numerica 3D del flusso idrico sotterraneo in area alpina	24
ARINGOLI DOMENICO, GENTILI BERNARDINO & PAMBIANCHI GILBERTO Superficial movements in DSGSD areas: the case of Borgiano (Chienti River, Central Apennines)	26
AURELI AURELIO, DIPASQUALE MARIO, OCCHIPINTI ROSARIO & PALLAS PHILIPPE Studio idro-strutturale dell'areale di ricarica di alcune sorgenti captate per uso idropotabile in un acquifero fratturato e carsificato (Sicilia S.E.)	28

BAIOCCHI ANTONELLA, DI PAOLA ARIANNA, LOTTI FRANCESCA, PISCOPO V. & SPAZIANI FABIO Analisi dell'intrusione marina negli acquiferi carbonatici: il caso del fronte sorgivo di Castellammare di Stabia, Napoli	30
BALDACCIO FRANCESCO, BUTTERI MATTEO, DOVERI MARCO, GIANNECCHINI ROBERTO, GIUSTI GIANLUCA & MUSSI MARIO Fattori naturali e antropici dell'intrusione marina Studio idrogeologico-geochimico dell'acquifero freatico nella zona compresa tra i Canali Burlamacca e Bufalina (Viareggio, Toscana)	31
BALDI ANTONIO MARIA, DE LUCA JOHNNY, LUCENTE CORRADO, SARTINI GAETANO Indagine di sismica a rifrazione per lo studio della frana attiva dei Boschi di Valoria	33
BALDI BRUNA, CARLONI ANDREA, GUASTALDI ENRICO, MASSA GIOVANNI, PERNA MASSIMO & ROSSETTO RUDY Cartografia idrogeologica e Caratterizzazione dei Corpi Idrici Sotterranei carbonatici della Toscana Nord Occidentale (Alpi Apuane e Bacino del F. Serchio)	35
BALDI ANTONIO MARIA, BARONI CARLO, BRAGA GIOVANNI, CARTON ALBERTO, MAESTRI MARINA, MORELLI GIANLUCA, PICCIO ACHILLE & PILLA GIORGIO Indagini geologiche, geofisiche e radiometriche per lo studio della DGPV del lago artificiale di Vernago (Val Senales - BZ)	37
BALDI ANTONIO MARIA, CIVELI ALESSANDRO Nuova captazione alle Terme di Orte (Viterbo)	39
BARAZZUOLI PIERO, CAPACCI FAUSTO, MIGLIORINI JENNY, RIGATI ROBERTO Analisi della Stabilità potenziale dei versanti funzionale alla Pianificazione Territoriale attraverso l'utilizzo del Metodo Sinmap	41
BARAZZUOLI PIERO, CAPACCI FAUSTO, COSCINI NICOLA, MIGLIORINI JENNY & RIGATI ROBERTO Spazializzazione dei principali parametri del bilancio idrico: esempio di applicazione al bacino del lago di Massaciuccoli	43
BASSO ALESSIA, LOIACONO FRANCESCO & POLEMIO MAURIZIO I fenomeni alluvionali e il rischio idrogeologico nel bacino del torrente Cervaro	45
BENTIVENGA MARIO, LAURITA SALVATORE, PALLADINO GIUSEPPE, PROSSER GIACOMO & SAROLI MICHELE Studio Geologico e Geomorfologico della DGPV di Episcopia (PZ) (Basilicata Centro-Meridionale)	47
BENVENUTI MARCO.G., COSTAGLIOLA PILAR, BENVENUTI MARCO.M., BUCCIANI ANTONELLA, DI BENEDETTO FRANCESCO, PAOLIERI MARIO & LATTANZI PIERFRANCO . Anthropogenic vs. natural sources of toxic elements in mining districts: the case of Val di Pecora (Tuscany)	49
BERARDI CLAUDIO, CAGGIANO TIZIANA & FIORE ANTONIO Pericolosità geomorfologica da sprofondamenti. L'attività estrattiva storica in sottterraneo: il caso di Altamura (BA)	51
BERETTA GIOVANNI PIETRO, MARANGONI TOMASO, AVANZINI MONICA Modellazione dell'interferenza con le acque sotterranee del tracciato ferroviario nel sottosuolo di Firenze	53
BERSAN MARICA, PILLA GIORGIO, DOLZA GABRIELE & CIANCETTI GIANFRANCO Indagini sulla contaminazione naturale da parte di acque salate dell'acquifero alluvionale dell'Oltrepò Pavese	55
BERTI MATTEO, SIMONI ALESSANDRO Experimental evidence of pore pressure diffusion in clayey soils prone to landsliding	57
BERTIN FRANCESCO, LAMBERTINI MICHELE La sorveglianza ed il controllo ambientale nelle discariche controllate	59
BERTOLINI GIOVANNI Hazard assessment strategies for large landslides in the Emilia Apennines (Italy).	61
BIANCHI FRANCESCO, ARTIGIANI ENRICO, PROFETI ANDREA, BECATTI ALESSANDRO, CASINI DAVIDE Caratterizzazione ambientale dell'area mineraria di Le Cetine	63

BIANCHI FASANI GIANLUCA, BOZZANO FRANCESCA Cavità nel sottosuolo della città di Roma: il caso di Villa de Sanctis	65
BOBBO LUIGI, BRUNO GIOVANNI, CHERUBINI CLAUDIA & VESSIA GIOVANNA Correlazioni tra parametri geomeccanici utilizzabili nelle classificazioni degli ammassi rocciosi	67
BONCIANI F., CALLEGARI I. & CORNAMUSINI G. (,) Analisi dei rapporti tra DGPV e tettonica fragile in Toscana meridionale: il Monte Civitella, Castell’Azzara (GR)	69
BONCIANI F., CALLEGARI I., CARMIGNANI L., FARINELLI A., GRAZZINI L., GUASTALDI E., IANNINI M., MANCINI S. & SFALANGA A. & VITI C. Analisi multidisciplinare per la stima qualitativa e quantitativa delle mineralizzazioni ad amianto negli ammassi rocciosi - Sviluppo di una metodologia di indagine per due casi di studio: l’area a Nord di Sestri Ponente (GE) e l’area a Sud di Amantea (CS)	71
BONETTO SABRINA, GUGLIELMETTI LUCA, MANDRONE GIUSEPPE, PELETTA ANDREA Considerazioni preliminari sulle applicazioni dei sistemi geotermici a bassa entalpia a circuito chiuso in Italia nord-occidentale	73
BONETTO SABRINA, MAURO FORNARO, ANDREA GIULIANI, MANDRONE GIUSEPPE & BACCI FAUSTA . Le cave di gesso di Vezzano sul Crostolo (RE): studi geologico-tecnici finalizzati al recupero ambientale dell’area	75
BONETTO SABRINA, GIULIANI ANDREA, GUGLIELMETTI LUCA, MANDRONE GIUSEPPE & SARTINI STEFANO Le cave di gesso di Vezzano sul Crostolo (RE): modellizzazione geologica 3D dei livelli di coltivazione in sotterraneo	77
BONI CARLO [†] , BALDONI TIZIANA, BANZATO FRANCESCA, CASCONI DOREDANA & PETITTA MARCO Studio idrogeologico per l’identificazione e la caratterizzazione degli acquiferi del Parco Nazionale dei Monti Sibillini	79
BONOMI TULLIA, FUMAGALLI LETIZIA & DOTTI NICOLETTA Fenomeno di inquinamento da solventi in acque sotterranee sfruttate ad uso potabile nel Nord-Ovest della provincia di Milano	81
BONOMI TULLIA, FUMAGALLI LETIZIA, CANEPA PAOLA, MARCO ROTIROTI, VALENTINI PIERGIORGIO, FASOLI MICHEL Utilizzo del codice di calcolo MODFLOW nell’analisi del flusso idrico sotterraneo in condizioni geologiche complesse: il caso studio di un’area contaminata nella città di San Pietroburgo	83
BONOMI TULLIA, DEL ROSSO FRANCESCA, CRESTANA BARBARA, FERRARI LAURA Caratterizzazione tessiturale del serbatoio idrico sotterraneo nella pianura lombarda tra Ticino ed Oglio, con l’uso integrato di banche dati e sistemi informativi territoriali	85
BORCHARDT NICOLE, FIORI ALBERTO PIO Determinazione ed espializzazione del fattore di sicurezza dei pendii attraverso di back analizzi e telerilevamento	87
BORGATTI L., CERVI F., CORSINI A., CHIAPPONI L., D’ORIA M., GIUFFREDI F., LANCELLOTTA R., MIGNOSA P., MORETTI G., ORLANDINI S., PELLEGRINI M., RONCHETTI F., TANDA M.G., ZANINI A. Collecting a multi-disciplinary field dataset to model the interactions between a flood control reservoir and the underlying porous aquifer	89
BOSCHERINI ARNALDO, CENCETTI CORRADO, DE ROSA PIERLUIGI, FELICIONI GIULIA, FREDDUZZI ANDREA, MARCHESINI IVAN Individuazione di situazioni caratterizzate da pericolosità di occlusione d'alveo per frana	90
BOVE ANNALISA, DESTEFANIS ENRICO & MASCIOTTO LUCIANO Considerazioni geologico ambientali sulla presenza di nichel nelle acque della Regione Piemonte (Italia nord-occidentale)	92
BOZZANO FRANCESCA, ESPOSITO CARLO & FLORIS MARIO Sistemi GIS per la valutazione della pericolosità di frana: l’importanza dei dati di input	94
BOZZANO FRANCESCA, MAZZANTI PAOLO & PRESTININZI ALBERTO Primi risultati del monitoraggio in continuo di un versante instabile coinvolto nella realizzazione di una grande opera tramite Interferometria SAR terrestre	96

BRACCESI GUGLIELMO, CASELLI DILETTA & CARDINALI ALESSIO Indagini geofisiche nel settore ambientale	98
BRANCIFORTI V., LAVORINI G., MORINI D., NANNUCCI M., PIRRO A., RAFANELLI M.P., ROMANELLI S. & BOE I. Il Database delle concessioni delle acque minerali e termali della Regione Toscana.	100
BRUNO GIOVANNI, CHERUBINI CLAUDIO Rischio da frana nelle vie di comunicazione (RHRS) e valutazione dell'affidabilità degli interventi di stabilizzazione (SMR) mediante codici numerici (UDEC)	102
BRUNO RAFFAELE, MEDUGNO EUGENIO, ESPOSITO LIBERA & GUADAGNO FRANCESCO MARIA La produzione vitivinicola e la qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee nella bassa valle del fiume Calore (Benevento - Campania)	104
BRUNO G., CHERUBINI C., DE MATTIA F., PASTORE R. <i>Daunia instabilis</i> - Un modello per la rappresentazione interattiva delle trasformazioni paesaggistiche	106
BUCCI ANTONIO, PETRELLA EMMA, NACLERIO GINO & CELICO FULVIO Le comunità microbiche quali traccianti naturali nello studio di dinamiche idrogeologiche: un esempio nel sito sperimentale di Acqua dei Faggi, Molise	107
BUCCIANTI ANTONELLA, TASSI FRANCO, VASELLI ORLANDO, NISI BARBARA, GIORDANO MONTEGROSSI Spatial analysis of CO ₂ -rich gas emissions at Mt. Amiata volcano (Tuscany, central Italy): problems and perspectives	109
BUDETTA PAOLO, NAPPI MICHELE Caratterizzazione geomeccanica di un ammasso roccioso a struttura complessa mediante il Geological Strength Index (GSI): la Formazione di S. Mauro – Cilento.	111
BUDETTA PAOLO, CALCATERRA DOMENICO, CALÒ FABIANA, PARISE MARIO, RAMONDINI MASSIMO, CASCONI ELISABETTA, PISCITELLI ELENA, IULIANO SABATO, TERRANOVA CARLO Approccio integrato al monitoraggio di frane a cinematica intermittente	113
CAFISO FABIO, CARNEMOLLA GIOVANNI, DIPASQUALE MARIO & OCCHIPINTI ROSARIO Mitigazione del rischio idrogeologico nel complesso rupestre di C.da Chiafura (Scicli, Sicilia sud-orientale): esempio di studio geomeccanico integrato.	115
CALABRÒ NANCY, COLA SIMONETTA & MARCATO GIANLUCA Evoluzione della colata del Tessina secondo il metodo SPH	117
CALCATERRA STEFANO, CAMPOLUNGI PAOLA, CESI CLAUDIO, CORSETTI MAROLA, NICEFORO DANIELA, PUZZILLI LUCA MARIA & VULLO FRANCESCO Monitoraggio di deformazioni del suolo e di strutture in un'area urbana affetta da subsidenza naturale: il caso di Giustiniano Imperatore in Roma	119
CALISTA MONIA, MARCHETTI DARIA, PUCCINELLI ALBERTO & SCIARRA NICOLA Modellazione 3D della grande frana di Marinasco (SP)	121
CALLEGARI IVAN, PETTI ELEONORA & PIRRO ALTAIR Banche dati territoriali e GPS nel monitoraggio delle opere idrauliche: un'applicazione nel Comprensorio di Bonifica 23 "Valdarno"	123
CALO' GIUSEPPE C., MACRI' FABIO, PICCINNI FERRUCCIO & TINELLI ROCCALDO Il dissesto idrogeologico di Casalabate (Lecce): il piano d'indagine	125
CAMBRUZZI TULLIO, CONCHETTO ENRICO, FABBRI PAOLO, MARCOLONGO ENRICO, ROSIGNOLI ALESSIA & ZANGHERI PIETRO La risorsa idrica sotterranea nella zona di media pianura veneziana	127
CAPELLI GIUSEPPE, DI SALVO CRISTINA, PROIETTI RAFFAELE, MAZZA ROBERTO, BARBERI FRANCO, CARAPEZZA MARIA LUISA Interazione tra fluidi endogeni ed acquifero regionale nei bacini idrogeologici del Fiume Marta e del Torrente Veza (Monti Vulsini e Monti Cimini - Lazio settentrionale)	129

CARLONI ANDREA, GUASTALDI ENRICO, BALDI BRUNA, SADUN STEFANO, DI GRAZIA ANDREA, QUILICI FRANCESCA & COLMAN MANUELA . Monitoraggio quantitativo del Fiume Serchio mediante l'utilizzo di sistemi ADP (Acoustic Doppler Profiler)	131
CARLONI ANDREA, GUASTALDI ENRICO, BALDI BRUNA, PAOLO BASILE Strategie di campionamento delle acque di falda per la caratterizzazione e lo studio della contaminazione da composti organo alogenati	133
CARROZZO M. TERESA, LEUCCI GIOVANNI, MARGIOTTA STEFANO, MAZZONE FIORELLA & NEGRI SERGIO Indagini integrate stratigrafiche e geofisiche per la modellizzazione del sottosuolo in ambiente carsico	135
CARUCCI VALENTINA, PETITTA MARCO , PREITE MARTINEZ MARIA & PRESTININZI ALBERTO Prospezioni idrogeochimiche finalizzate alla ricostruzione di un modello idrogeologico concettuale nella Piana di Tivoli-Guidonia	137
CASTAGNA SARA ELISA DOMENICA & DE LUCA DOMENICO ANTONIO Colmatazione dei laghi di cava: conseguenze sulla rete di flusso locale e sul chimismo della falda superficiale	139
CAVIGLIA CATERINA, DE LUCA DOMENICO ANTONIO, LASAGNA MANUELA & MENEGON ALAN Valutazione dei rischi di contaminazione potenziale degli acquiferi profondi attraverso pozzi per acqua: il caso della pianura torinese settentrionale.	141
CEDDIA MICHELE, BRUGIONI MARCELLO & MENDUNI GIOVANNI Effetti delle variazioni climatiche sulla capacità di trasporto solido. Primi risultati per il fiume Arno a Subbiano.	143
CENCETTI CORRADO, MARCHESINI IVAN, MINELLI ANNALISA & TACCONI PAOLO Impiego di ciottoli marcati per la misura del trasporto solido al fondo: esperienze e possibili sviluppi.	145
CERINO ABDIN ELENA , DE LUCA DOMENICO ANTONIO, MENEGUZZI LARA, SCESI LAURA Studio geomeccanico e idrogeologico della Miniera di Talco di Fontane (Val Germanasca)	147
CERRINA FERONI ANDREA, DA PRATO SIMONE, DOVERI MARCO, ELLERO ALESSANDRO, LELLI MATTEO, MARINI LUIGI, MASETTI GIULIO, NISI BARBARA & RACO BRUNELLA La caratterizzazione geologica-idrogeologica-idrogeochimica dei Corpi Idrici Sotterranei Significativi (CISS) della Regione Toscana	149
CERVI FEDERICO, BORGATTI LISA, CORSINI ALESSANDRO, RONCHETTI FRANCESCO, BLOSCHL GUNTER, MAURIZIO PELLEGRINI Analysis of the relationships between hydrogeological characteristics of mountain basins and low flow discharge: regional-scale prediction of hydrological indexes in ungauged basins of the northern apennines	150
CEVASCO ANDREA, FRANCIOLI GLORIANA, ROBBIANO ALESSANDRO, SACCHINI ALESSANDRO & VINCENZI ENRICO Procedure metodologiche di mitigazione del rischio da frana per scopi di Protezione Civile nel territorio comunale di Genova	152
CHECCARELLI PAOLO, SALVUCCI RITA & SILVI SILVANO Problemi d'interrimento e programma di gestione dell'invaso del Furlo sul fiume Candigliano.	154
CHERUBINI CLAUDIA, GIASI CONCETTA, PASTORE NICOLA Modellizzazione e analisi dell'effetto delle faglie sul flusso e sul fenomeno di intrusione salina in un acquifero costiero	155
CHERUBINI CLAUDIA, GIASI CONCETTA, MUSCI FAUSTA, PASTORE NICOLA Modellizzazione dell'Attenuazione Naturale mediante tecniche geostatistiche multivariate	157
CHERUBINI CLAUDIA, GIASI CONCETTA, PASTORE NICOLA Approcci modellistici alle problematiche inerenti agli acquiferi costieri fratturati e carsici	159
CHERUBINI CLAUDIO & REINA ALESSANDRO Valutazione dell'indice di RD _i (drillability) per le pietre ornamentali delle Murge baresi (Puglia Italia meridionale)	161
CHERUBINI CLAUDIO, RAINONE MARIO, SIGNANINI PATRIZIO & VESSIA GIOVANNA Una chiave di lettura geologico tecnica alle previsioni di risposta sismica locale	163

CHIARUGI STEFANO La protezione degli acquiferi sotterranei nella costruzione delle sonde geotermiche	164
CHINI MARCO, BIGNAMI CHRISTIAN, STRAMONDO SALVATORE & PIERDICCA NAZZARENO Estrazione e validazione di mappe di danno ottenute mediante dati ottici satellitari ad altissima risoluzione	165
CHINI MARCO, BIGNAMI CHRISTIAN, STRAMONDO SALVATORE & PIERDICCA NAZZARENO Effetti sull'ambiente costiero e cambiamenti della linea di costa prodotti dal terremoto-tsunami indonesiano del Dicembre 2004	166
CIOTOLI GIANCARLO, GUARINO PAOLO MARIA & NISIO STEFANIA Nuovi dati sui fenomeni di sinkhole nel bacino delle Acque Albule (Tivoli, Roma)	167
CLARIZIA MAURIZIO, PONTE MAURIZIO Un software di calcolo per il dimensionamento di un sistema di trincee drenanti	169
CLEMENTE PAOLO, DE LUCA DOMENICO ANTONIO, IRACE ANDREA & LASAGNA MANUELA Le acque salate del sottosuolo della Pianura Piemontese	171
CONTE GIOVANNI, MARINO MAURIZIO, MARTARELLI LUCIO, MONTI GENNARO MARIA, MOTTERAN GUIDO, PERINI PAOLO, SILVI ANGELANTONIO & AMANTI MARCO Considerazioni idrogeologiche su un settore della idrostruttura di Monte Cambio (Rieti, Lazio)	173
CORNIELLO ALFONSO, BAISTROCCHI FEDERICO Riflessioni sui risultati del monitoraggio piezometrico condotto negli anni 2007/2008 dall'Autorità di Bacino del Sarno	175
CORNIELLO ALFONSO & DUCCI DANIELA Origine dell'inquinamento da nitrati nelle falde dell'area di Acerra (Piana Campana)	177
CORSINI ALESSANDRO, CAPRA ALESSANDRO, BERTACCHINI ELEONORA, BORGATTI LISA, BORGHI ANNALISA, CASTAGNETTI CRISTINA, CERVI FEDERICO, DAEHNE ALEXANDER, DUBBINI MARCO, LEURATTI ENRICO, MANZI VINICIO, PELLEGRINI MAURIZIO, RONCHETTI FRANCESCO, BONANNO CARLO, PIANTELLI ELENA Monitoraggio continuo di colate di terra attive tramite un sistema integrato stazione totale automatizzata e GPS: il caso della frana di Valoria (Modena)	179
COZZOLINO MARCO, PISCOPO VINCENZO, ROSSI FRANCESCO GIUSEPPE, SCARELLI ANTONINO & SUMMA GIANPIETRO A new approach to determine the sustainable yield of a well through the analysis of the aquifer response to pumping at constant-head	181
CRESCENTI UBERTO, RAINONE MARIO LUIGI & RUSI SERGIO Studio multidisciplinare di una discarica di RSU dismessa nella fascia collinare adriatica	182
CRAVERO MASANTONIO, PIANA FABRIZIO, PONTI SILVIA & TALLONE SERGIO Methodology for numerical simulation of 3D fracture networks	184
CROSTA GIOVANNI B., AGLIARDI FEDERICO, & FRATTINI PAOLO, ALLIEVI JACOPO Analisi di DGPV tramite integrazione di monitoraggio tradizionale, PS-InSAR e modellazione numerica	186
D'AMATO AVANZI GIACOMO, FALASCHI FRANCESCO, GIANNECCHINI ROBERTO, MARCHETTI DARIA, POCHINI ALBERTO, PUCCINELLI ALBERTO Caratteristiche geomeccaniche e suscettibilità di frana di formazioni rocciose nella Toscana settentrionale (Italia)	188
D'AMATO AVANZI GIACOMO, MARCHETTI DARIA & MAZZANTI GIORGIO Analisi di stabilità di un cuneo di roccia in condizioni critiche e definizione dell'intervento di bonifica	190
D'ANTONA MARCO, BRILLI MAURO & MASI UMBERTO Origine e distribuzione dei nitrati in falda nella pianura Pontina (Lazio meridionale)	192
D'ANTONIO AMEDEO, DI MEO TOMMASO, INGENITO MARIA ROSARIA, LUBRITTO CARMINE, MOTTOLA ADOLFO, ONORATI GIUSEPPE Impiego di Tecniche Analitiche Isotopiche per l'individuazione delle Fonti di inquinamento da Nitrati nelle Acque Sotterranee in due Aree della Campania	193

DE FALCO MELANIA, DI CRESCENZO GIUSEPPE, SANTO ANTONIO Proposta di una metodologia speditiva per la stima dei volumi mobilitabili su versanti interessati da colate rapide di fango	195
DE LUCA DOMENICO ANTONIO La biobonifica di acquiferi contaminati da cromo esavalente mediante tecnica IRZ (In situ Reactive Zone)	197
DE LUCA DOMENICO ANTONIO, DELL'ORTO VALENTINA, DESTEFANIS ENRICO, FORNO M. GABRIELLA, LASAGNA MANUELA, MASCIOTTO LUCIANO Assetto idrogeologico dei fontanili della pianura torinese	199
DE LUCA DOMENICO ANTONIO, DELL'ORTO VALENTINA, FORNO M. GABRIELLA, GREGORIO LUCA, LASAGNA MANUELA, MASCIOTTO LUCIANO Assetto idrogeologico della Pianura Piemontese in un'area caratterizzata dalla presenza di un sito nucleare e di un importante campo acquifero	201
DE LUCA TUPPUTI SCHINOSA FRANCESCA, BELLUCCI SESSA ELIANA, CALCATERRA DOMENICO Applicazione del Rock Engineering Systems alla valutazione della suscettibilità da frana di un versante carbonatico campano	203
DEBERNARDI LAURA, DE LUCA DOMENICO ANTONIO & LASAGNA MANUELA Proposta di una metodologia per la valutazione della vulnerabilità specifica di un acquifero ai nitrati in funzione delle caratteristiche idrodinamiche	205
DEL FRATE ANDREA ALESSANDRO, GUASTALDI ENRICO Analisi dei livelli di inquinamento: utilizzo della geostatistica nella valutazione dell'estensione della contaminazione	207
DEL FRATE ANDREA ALESSANDRO, MONTI GIOVANNA & POLI GIOVANNI Utilizzo della modellazione numerica nella scelta delle opere di messa in sicurezza di un sito contaminato	209
DEL FRATE ANDREA, RUGGERI CRISTINA Confronto tra i software per l'analisi di rischio. Un caso applicativo.	211
DEL FRATE ANDREA, MAZZIERI FRANCESCO, MONTI GIOVANNA, PASQUALINI ERIO Inertizzazione di terreni contaminati da fitofarmaci	213
DEL PRETE MARIO, DEL PRETE RENATO Differenti ricorrenze di movimento tipo colata e nuova proposta di classificazione ai fini della previsione della loro pericolosità e dei rischi connessi	215
DEL SEPPIA N., FALASCHI F., COSCINI N., SADUN S., DI GRAZIA A., QUILICI F., COLMAN M. & NARDI R. L'evento pluviometrico del 4 e 5 dicembre 2008: valutazioni sulle soglie pluviometriche critiche per l'innesco dei fenomeni franosi nel Bacino del Fiume Serchio (LU)	217
DELL'ARINGA MARA, GIANNACCHINI ROBERTO, PUCCINELLI ALBERTO, LO PRESTI DIEGO, SQUEGLIA NUNZIANTE & D'AMATO AVANZI GIACOMO Contributo alla comprensione del fenomeno delle cavità di Paganico (Piana di Lucca, Toscana)	219
DI CRESCENZO GIUSEPPE, DI IORIO LUCA & SANTO ANTONIO Metodologie ed analisi per la verifica delle condizioni di stabilità delle falesie in aree vulcaniche: l'esempio dell'area flegrea	221
DINO GIOVANNA ANTONELLA & FORNARO MAURO La gestione degli scarti lapidei: cosa potrebbe cambiare alla luce del recente D.Lgs. 117/2008	223
DISCENZA MARCO EMANUELE, ESPOSITO CARLO, MARTINO SALVATORE, PETITTA MARCO & SCARASCIA MUGNOZZA GABRIELE Modello geologico-tecnico ed analisi numerica con approccio equivalente continuo della deformazione gravitativa di Monte della Rocchetta (Appennino Centrale, Italia)	225

DUCCI DANIELA & TRANFAGLIA GIUSEPPE Effetti dei cambiamenti climatici sulle risorse idriche sotterranee dei Monti Lattari (Campania)	227
EVANGELISTA ALDO, NOCILLA NICOLA, RAMONDINI MASSIMO, ZIMBARDO MARGHERITA Influenza dei 'difetti' strutturali nella formazione di fessure nelle calcareniti	229
FANTUCCI ROSANNA Dendrogeomorfologia applicata ai movimenti di versante	231
FEDORYSHYN OLEKSANDR, DESHCHYTSYA STEPAN Ricerche teoretiche e sperimentali dell'effetto sismoelettrico nei rocchi	233
FILIPPELLO ANDREA, COLUCCINO MAURILIO & MANDRONE GIUSEPPE Sviluppo e applicazione di moduli GRASS per l'analisi della propensione al dissesto in roccia	235
FIORILLO FRANCESCO & GUADAGNO M. FRANCESCO Analisi delle portate di sorgenti carsiche durante i periodi siccitosi	237
FIRPO GIACOMO, SALVINI RICCARDO & RANJITH P.G. Contributi di fotogrammetria digitale per lo studio della stabilità dei versanti in roccia attraverso metodi convenzionali all'equilibrio limite e metodi numerici agli elementi distinti	239
FIRUZABADI DARIO, COLTORTI MAURO Monitoraggio GPS delle DGPV del versante orientale del M. Amiata (Toscana, Italia)	241
FIRUZABADI DARIO, COLTORTI MAURO, DISPERATI LEONARDO, SALVINI RICCARDO & PIZZI ALBERTO Misurazioni GPS lungo la Wonji Fault Belt (Main Ethiopian Rift)	243
FOCACCIA SARA & BRUNO ROBERTO Il problema dell'inquinamento complesso da idrocarburi nei siti di stoccaggio dismessi: l'apporto della geostatistica	245
FRANCANI VINCENZO, GATTINONI PAOLA & LA LICATA IVANA Esempi di integrazione dei sistemi di barrieramento fisico e idraulico per il contenimento degli inquinamenti	247
FRAU FRANCO Contaminazione puntuale e diffusa in relazione agli interventi di bonifica: l'esempio della miniera di Baccu Locci in Sardegna	249
FRETTI GIANLUCA, CETRA FAUSTO, VEGGI STEFANO Interventi di drenaggio del corpo discarica mediante la tecnica della perforazione orientata	251
FRETTI GIANLUCA, MURTAS ROBERTO, RUGGERI CRISTINA Analisi di rischio preliminare per una discarica di rifiuti solidi urbani	253
FUMAGALLI LETIZIA Zona non satura: caratterizzazione e modellazione del flusso e del trasporto	255
GALLOZZI PIER LUIGI, CAMPOBASSO CLAUDIO, SPIZZICHINO DANIELE, SILVESTRI STEFANIA Interventi su fenomeni gravitativi di tipo lento: la casistica censita nel ReNDiS	257
GALVANI A., DRAMIS F. GALADINI F. DEVOTI R. PIETRANTONIO G. PISANI A. ANZIDEI M. Indagini geodetiche e geomorfologiche in Appennino Centrale	259
GARGINI ALESSANDRO, PASINI MONICA, PICONE SARA Un plume di cloruro di vinile sotto un asilo nido: origine del fenomeno e valutazione del rischio sanitario	261
GARGINI ALESSANDRO, PICCININI LEONARDO Modellazione numerica per la definizione di aree di protezione di sorgenti in acquiferi fratturati non carsici	263
GATTINONI PAOLA & VINCENZO FRANCANI Effetti del cambiamento climatico sul rischio di esaurimento delle sorgenti	265

GIGLIUTO ANDREA, RIGHETTI CHIARA, RUGGERI RUDI, CHINI ARIANNA & ROSSETTO RUDY Density-dependent finite element numerical modelling of flow and transport to assess remediation strategies and seawater intrusion at a coastal contaminated aquifer	267
GIORGI FILIPPO, MENCARINI STEFANO & ROSSI CLAUDIO Metodi geofisici applicati a discariche controllate e incontrollate	269
GIUSTINI FRANCESCA, BRILLI MAURO & LOMBARDI SALVATORE Origine della CO ₂ nelle emissioni gassose presso Cava dei Selci (Colli Albani) e mitigazione del rischio associato	271
GRELLE G. & GUADAGNO F.M. Determinazione delle resistenze dinamiche impulsive su superfici di taglio preesistenti in terreni argillosi	273
GRILLO BARBARA, BRAITENBERG CARLA, NAGY ILDIKÒ, PICCIN ALBERTO Tilting tra il Friuli-Venezia Giulia ed il Veneto dal 2006 al 2008	275
GRIMALDI SALVATORE, SUMMA GIANPIETRO, LEONE DOMENICO & RIZZO ENZO Risorse idriche sotterranee e caratteri idrogeologici dell'acquifero carbonatico dei Monti di Muro Lucano (Basilicata).	277
GUARINO PAOLO MARIA Il cratere degli Astroni (Campi Flegrei, Italia meridionale): analisi dei dissesti e interventi di sistemazione	279
GUERRICCHIO ALESSANDRO, MASTROMATTEI ROBERTO, PONTE MAURIZIO Le DGPV e le grandi frane del territorio di Laurignano (CS) e loro effetti in termini di rischio sismico	281
GUERRICCHIO ALESSANDRO, DE SALVO ROSARIO, FORTUNATO GERARDO, PONTE MAURIZIO DGPV, Grandi Frane e Frane p.d. nel territorio di San Lucido (CS): monitoraggio satellitare GPS, effetti sulle infrastrutture e verifiche di stabilità.	283
GUERRICCHIO ALESSANDRO, BIAMONTE VALERIA, DE SALVO ROSARIO, PONTE MAURIZIO Il monitoraggio satellitare GPS di elevata precisione applicato alle Deformazioni Gravitative Profonde di Versante ed alle grandi frane nel territorio di Falerna – Capo Suvero (CZ)	284
GUFFANTI SILVIA, PILLA GIORGIO & DOLZA GABRIELE Indagini idrogeologiche, idrochimiche ed isotopiche nel bacino della Roggia Livescia, nell'ambito dell'anfiteatro morenico lariano	286
HAILEMIKAEL SALOMON, MARTINO SALVATORE, PACIELLO ANTONELLA & SCARASCIA MUGNOZZA GABRIELE Stato di fratturazione di ammassi rocciosi ed effetti di risposta sismica locale: confronto tra due casi di studio in Italia centrale	288
ISOLANI RAFFAELE, PANDOLFI TOMMASO & BIONDI DANIELE Procedure di Controllo Qualità delle barriere impermeabilizzanti	290
LA ROCCA LEONARDO, BALLINI ALESSANDRO, CIPRIANO GIUSEPPA, CALDERINI FRANCESCO & GELMINI MASSIMO Il laser a scansione per il monitoraggio degli effetti di un dissesto: l'esperienza di Lovere – BG	292
LA VIGNA FRANCESCO, TEOLI PAMELA & MAZZA ROBERTO ROSSETTO RUDY Approccio al mezzo poroso equivalente nella simulazione dei sistemi idrogeologici fratturati – il caso della Piana delle Acque Albule, Roma	294
LA VIGNA FRANCESCO, MAZZA ROBERTO & CAPELLI GIUSEPPE Schema idrogeologico della Piana delle Acque Albule, Roma	296
LARI SERENA, FRATTINI PAOLO & CROSTA GIOVANNI BATTISTA Local scale multi-risk assessment and uncertainty evaluation: the case of Brescia (Italy)	298
LASAGNA MANUELA, DE LUCA DOMENICO ANTONIO, DEBERNARDI LAURA & CLEMENTE PAOLO La portata unitaria nella valutazione della capacità di attenuazione per diluizione di un acquifero	300
LATTANZI PIERFRANCO Il rischio geologico-ambientale nelle aree minerarie: introduzione alla Sessione	302

LEUCCI GIOVANNI, MARGIOTTA STEFANO, MAZZONE FIORELLA & NEGRI SERGIO Applicazione del Q_{sm} per la definizione della qualità degli ammassi rocciosi sedimentari costituenti falesia	304
LOPEZ NICOLA, SCIANNAMBLO DONATO, SPIZZICO MICHELE, RANALLI DANILO, LORÈ ALESSANDRO & SCOZZAFAVA MARCO Caratterizzazione idrogeologica mediante GPR dei sedimenti di colmatazione delle depressioni carsiche di Conversano (BA)	306
LOPEZ NICOLA, SCIANNAMBLO DONATO, SPIZZICO MICHELE, SPIZZICO VALENTINA, TINELLI ROCCALDO Interazione tra epicarso, acquifero carbonatico e antropizzazione nella Murgia sudorientale (Puglia).	308
LOPEZ NICOLA, SCIANNAMBLO DONATO, SPIZZICO MICHELE, TINELLI ROCCALDO Un confronto fra diversi sistemi di rilevazione del tracciante in misure di velocità di filtrazione	310
LORENZONI VINICIO, MANCINI SERGIO & PUCCI FRANCO Nota preliminare sulle varietà merceologiche dei marmi s.s. di Monte Altissimo (Alpi Apuane, Toscana)	312
LORENZONI VINICIO, La cava di granito Ambatomanga in Madagascar esempio della organizzazione della coltivazione di rocce ornamentali in Paesi in via di Sviluppo	313
MANCARELLA DAVIDE, CORVINO GIOVANNI, FIORILLO FRANCESCO, MILLARTE FABIO & SIMEONE VINCENZO Modellazione della risposta idrologica alle precipitazioni per alcune sorgenti campane	314
MANCARELLA DAVIDE, COLAPIETRO VITO LEONARDO, HUNGR OLDRICH & SIMEONE VINCENZO Numerical modeling of debris flow run-up against steep obstacles	316
MANCINI SERGIO, CONTI PAOLO & MASSA GIOVANNI Attività estrattive e caratteristiche litotecniche dello Pseudomacigno Apuano	317
MANNARA GIOVANNI, AUTIERO MADDALENA, CIANCIA NICOLA & INFANTE STEFANO Monitoraggio in continuo di rilievi franosi in ambito ferroviario: applicazione di una rete di sensori accelerometrici MEMS	319
MANZO CIRO, SALVINI RICCARDO, GUASTALDI ENRICO, GAGGI CARLO, PROTANO GIUSEPPE, NICOLARDI VALENTINA Statistical and spatial analyses of correlations between spectral signatures and chemical data of lichens for environmental pollution assessing	321
MASSA GIOVANNI, CONTI PAOLO, DELL'ERTOLE DAMIANO & MANCINI SERGIO 3D per una galleria di base nelle Alpi Apuane (Toscana settentrionale)	323
MASSIRONI MATTEO, GENEVOIS RINALDO, FLORIS MARIO & STEFANI MARTINA The influence of structural setting on large landslide processes in the Italian Alps: the case of the upper Vizze valley (Alto Adige, Italy)	325
MASTRORILLO LUCIA & PETITTA MARCO La rete di monitoraggio idrogeologico della Tenuta Presidenziale di Castelporziano (Roma)	327
MEISINA CLAUDIA, LO PRESTI DIEGO, SQUEGLIA NUNZIANTE & VISCONTI LUCA Interpretazione stratigrafica di prove penetrometriche statiche con metodi tradizionali e innovativi	329
MEISINA CLAUDIA, ZUCCA FRANCESCO, NOTTI DAVIDE, COLOMBO ALESSIO, CUCCHI ANSELMO, GIANNICO CHIARA, BIANCHI MARCO Uso della tecnica PSInSAR™ nelle problematiche geologico-tecniche	331
MENICHETTI MARCO, RENZULLI ALBERTO Geotermia a bassa entalpia e misure di temperature in pozzo	333
MORI GUIDO, BIAVATI GIULIA, GHIROTTI MONICA, TODINI EZIO & MAZZINI ENRICO Examples of Application of Ground Penetrating Radar to Investigate River Embankments	335

MORI GUIDO, GHIROTTI MONICA & TODINI EZIO Multidisciplinary Geophysical Approach to Assess the Structural Risk of the Embankments: the 2008 Samoggia Stream Case	337
MOSCATELLI MASSIMILIANO, PAGLIAROLI ALESSANDRO (.), MARCONI FABRIZIO, RASPA GIUSEPPE, FOLLE DAIANE, STIGLIANO FRANCESCO, DI SALVO CRISTINA, CAVINATO GIAN PAOLO, CAVARRA LUCIANO & LEONE FRANCESCO Definizione di un indice di suscettibilità al cedimento delle alluvioni pleistocenico-oloceniche del Tevere nell'area di Roma - Risultati preliminari	339
MOTTOLA ADOLFO & BALDI DANIELE Simulazione, in condizioni d'incertezza, della contaminazione ipotetica di un campo pozzi da realizzarsi nella Piana del Fiume Sarno	341
NARDI LAURA, RINALDI MASSIMO, SOLARI LUCA Modellazione fisica dei processi di instabilità di sponde fluviali ghiaiose	343
NART MASSIMILIANO Verifiche di stabilità del sistema di copertura delle discariche di RSU mediante sistemi geosintetici	345
NISI BARBARA, VASELLI ORLANDO, BUCCIANTI ANTONELLA, ROMIZI ANNALISA, CANTUCCI BARBARA, TASSI FRANCO, MINISSALE ANGELO & MONTEGROSSI GIORDANO Atlante geochimico delle acque di Arezzo: dal dato di campagna alle mappe tematiche	347
NOSARI NICOLA, PASTORE VALERIANO, PAULATTO ENRICO & POLI GIOVANNI Modellazione numerica degli effetti indotti dalla realizzazione di grandi opere di fondazione sul regime di falda in aree litoranee.	349
OLIVEIRA MARITZA, BRUNO ROBERTO & SILVA MARGARIDA Analisi delle componenti temporali delle serie storiche di inquinanti atmosferici di una stazione di monitoraggio della regione di Porto	350
ORAZI MICHELE & ORAZI UGO SERGIO Miscele terra-calce per rilevati stradali: effetto del tempo di maturazione sulle caratteristiche meccaniche	352
PACIONI EVA & PETITTA MARCO Fluidodinamica di pesticidi nel mezzo non saturo: un esperimento in colonna per il caso della Piana del Fucino, Italia Centrale	354
PANDOLFI ADALBERTO, BEER PIERGIACOMO & PANDOLFI LUCA Opere di stabilizzazione del VII lotto della discarica di Cà Mascio	356
PARONUZZI PAOLO Un nuovo modello geologico-tecnico per l'interpretazione della catastrofica frana del Vajont	358
PASCARELLA F., ARANEO F., FRATINI M., GUERRA M., REALI P., ZAMPETTI F. Sediments contamination and basin anthropogenic features: is a relation possible? The case of Sarno River	360
PASQUINI ALFIA, MANTOVANI FABIO & CARMIGNANI LUIGI L'importanza dei parametri geologici per l'ottimizzazione di sonde geotermiche applicate a pompe di calore: stime teoriche e casi di studio.	362
PATRIARCA CLAUDIO, VON BRÖMSEN MATTIAS, KJØLLER CLAUS, MARKUSSEN LARS MØLLER, PETITTA MARCO & MASI UMBERTO Applicazioni di modelli geochimici per la formulazione di un trasporto reattivo dell'arsenico in acquiferi alluvionali, Matlab Upazila, Bangladesh	364
PERNA MASSIMO, MORINI DOMENICO Dal progetto IFFI (Inventario Fenomeni Franosi Italiani) al Progetto "Stabilità dei Versanti" della Regione Toscana.	366
PEROTTI LUIGI, CARLETTI ROBERTO, GIARDINO MARCO & RUSSO STEFANO Un esempio di <i>Portable GIS</i> per la raccolta dati geologici di terreno	368

PETACCIA RICCARDO & RUSI SERGIO Contaminazione da idrocarburi di origine naturale nelle acque dei domini carbonatici e terrigeni dell'Appennino abruzzese: dati preliminari.	370
PETTITA MARCO, MARINELLI VALENTINA, PACIONI EVA Il contributo delle indagini con heatpulse flowmeter alla valutazione delle componenti verticali del flusso in acquiferi fratturati e porosi	372
PETRELLA EMMA & CELICO FULVIO Un modello di funzionamento per acquiferi carbonatici compartimentati	374
PILLA GIORGIO & TORRESE PATRIZIO Indagini VLF-EM per la mappatura della risalita di acque profonde ad elevata salinità in Oltrepò Pavese; risultati preliminari	376
PIZZICA FABIO, TORRESE PATRIZIO & MARINO ALESSIA Un approccio non convenzionale per l'elaborazione di dati Down-Hole nell'ambito della geologia tecnica	378
POGGI FLAVIO, RICCELLI GIACOMO PSI technique for slow landslides analysis: a useful tool to handle with care	380
POLA MARCO, FABBRI PAOLO Studio geostatistico sulla distribuzione dell'Ammoniaca nella pianura veneziana	382
POLEMIO M., LIMONI P.P. Monitoraggio e misure di velocità in un acquifero carsico costiero	384
RAINONE MARIO L., MERLA ARCANGELO, TORRESE PATRIZIO & SIGNANINI PATRIZIO L'utilizzo della teletermografia differenziale nell'investigazione di aree di scarica	385
RAINONE MARIO L., TORRESE PATRIZIO, PIZZICA FABIO & GRECO PASQUALE Le problematiche connesse con la valutazione del rischio geologico in un'area urbanizzata: il caso di Abbadia San Salvatore (SI)	387
RANALLI DANILO, LORÈ ALESSANDRO, MAGALDI DONATELLO & SCOZZAFAVA MARCO Utilizzo del GPR per la caratterizzazione geomeccanica di ammassi rocciosi carbonatici	389
RAPTI-CAPUTO D. & CAPUTO R. Some remarks on water resources degradation and ground fissures formation in Thessaly, Greece	391
REINA ALESSANDRO, DEGIOVANNI ALFREDO & BRUNO DOMENICO Dati sperimentali sulla relazione tra l'indice RQD e il coefficiente di permeabilità negli ammassi carbonatici pugliesi	393
REVELLINO PAOLA, GRELE GERARDO, LUPO GUIDO, DONNARUMMA ANGELO & GUADAGNO FRANCESCO MARIA Structurally-controlled earth flows of the province of Benevento (Campania Apennines, Southern Italy)	395
RIGHINI GAIA & CASAGLI NICOLA Contribution of remote sensing to landslide analysis for civil protection applications: outcomes from FP6 PREVIEW project	397
RINALDI MASSIMO, NARDI LAURA, TERUGGI LILIANA, SOLARI LUCA, PASCULLI ANTONIO Processi di arretramento di sponde fluviali: attività di campo lungo il Fiume Cecina e modellazione matematica	399
ROMEO ROBERTO W. Un approccio prestazionale all'analisi del rischio da frana	401
RONCHETTI F., BORGATTI L., CERVI F., GARGINI A., GORGONI C., PELLEGRINI M., PICCININI L., TRUFFELLI G., VINCENZI V., CORSINI A. Hydrogeological characterization of roto-translational slides in flysch rock masses for mitigation proposes: the example of Ca' Lita landslide	402

ROSSATO LUCA & TANELLI GIUSEPPE Arsenico nelle acque della Piana di Scarlino (GR) e fasi portatrici del semimetallo: nuovi contributi dal Pozzo Profondo La Botte	404
ROSSATO LUCA, GABBANI GIULIANO, & TANELLI GIUSEPPE Indagini geofisiche nella Piana di Scarlino (GR) per la ricostruzione dell'andamento del substrato pre-Neogenico	406
RUBERTI DANIELA, TAFFURI MARIA ROSARIA, VIGLIOTTI MARCO Analisi della vulnerabilità all'inquinamento da nitrati. Un'applicazione al bacino del fiume Lete	408
SACCUCCI LAURA & MELELLI LAURA Relazione tra evoluzione idrografica e neotettonica nella Valle Umbra: analisi geomorfologica quantitativa su DEM integrata a dati di superficie	410
SALVADORI ANDREA, REGGIANNINI ANDREA, NANNUCCI MARCO SAULO, & FIANCHISTI GIANCARLO Bonifica dell'area mineraria Merse - Campiano: fattori di rischio e strategie d'intervento (Grosseto, Toscana).	412
SALVI STEFANO, TOLOMEI CRISTIANO & ATZORI SIMONE Mappe della deformazione tettonica e gravitativa nell'area dello Stretto di Messina ottenute da analisi di Interferometria SAR	414
SALVINI RICCARDO, AIELLO EROS, BONCIANI FILIPPO, CANNATA GIULIANO, CARMIGNANI LUIGI, FANTOZZI PIER LORENZO, FIRPO GIACOMO, FRANCONI MIRKO, GUERRIERO ANTONELLA, MANCINI SERGIO, PAOLINI PAOLO, RICCUCCI SILVIA Analisi di stabilità della falesia di Grotta delle Felci (Isola di Capri): integrazione tra rilievo geologico-strutturale, geo-meccanico, fotogrammetrico e laser scanner	415
SALVINI RICCARDO, FANTOZZI PIERLORENZO, RICCUCCI SILVIA & FRANCONI MIRKO Integrazione tra tecniche di Fotogrammetria Digitale Terrestre e Laser Scanning per la caratterizzazione dei volumi di roccia instabili	417
SAPPA GIUSEPPE, ROSSI MATTEO Conseguenze ambientali dello sfruttamento delle acque sotterranee in contesti idrogeologici complessi: il caso del Complexe Terminal (Tunisia)	419
SAVOCA DOMENICO, CHIESA SERGIO, PAGANI MARCO, DE FRANCO ROBERTO, PASQUINI ALFIA, CARMIGNANI LUIGI, MANTOVANI FABIO, DEL FRATE ANDREA ALESSANDRO, DANIELA GREGORIO Analisi tecnico-scientifica per la valutazione del rischio ambientale connesso all'applicazione della geotermia a bassa e bassissima entalpia mediante pompe di calore	421
SCESI LAURA & TERRANA SILVIA Gestione e salvaguardia degli acquiferi situati nelle aree montuose	423
SCIARRA NICOLA, FANTI ANTONELLO, MANGIFESTA MASSIMO & MARGUTTI ROBERTO Modellazione numerica della "Grotta di Re Tiberio" a Borgo Rivola (RA)	425
SEPE VINCENZO, DOLCE MARIO, BRANDI GIUSEPPE, DEL GAUDIO CARLO, MILANO GIROLAMO, RICCO CIRO, AQUINO IDA, BARANELLO SERGIO, SCAPILLATI NICOLA, DEVOTI R., PIETRANTONIO G. Bojano (CB): lo studio delle deformazioni del suolo nel periodo 2004-2006	427
SERVIDA DIEGO, GATTA DIEGO, DE CAPITANI LUISA, GRIECO GIOVANNI, CARBONE CRISTINA & MARESCOTTI PIETRO Acid Mine Drainage evaluation: from qualitative to quantitative mineralogy	429
SOLLITTO DONATO, CASTRIGNANÒ ANNAMARIA & ROMIC MARIJA Analisi geostatistica multivariata per la definizione dello stato di contaminazione del suolo	431
SOSIO ROSANNA & CROSTA GIOVANNI BATTISTA Calibrazione di un modello numerico per la valutazione della pericolosità provocata da rock e debris avalanches	433

TACCONI PAOLO, BENCI LUCA, CAZZAROLI GIOVANNI, CENCETTI CORRADO, CITTER EDOARDO & TACCONI STEFANELLI CARLO Energia idroelettrica sostenibile e dinamica fluviale: le traverse sul F. Arno	435
TAFFINI ELENA, PANE VINCENZO & CECCONI MANUELA Analisi del comportamento deformativo della diga Astrone (Siena)	436
TAMBURINI ANDREA, BROCCOLATO MASSIMO, ALBERTO WALTER, MARTELLI DAVIDE CARLO GUIDO & PEROTTI LUIGI Uso del Laser Scanner per la caratterizzazione geomeccanica di versanti instabili: il caso della parete di Arnad (AO)	438
TASSI FRANCO, LICCIOLI CATERINA, MONTEGROSSI GIORDANO, VASELLI ORLANDO, NISI BARBARA, CAPECCHIACCI FRANCESCO & MORETTI SANDRO Il ruolo dei suoli di copertura in discariche RSU (Rifiuti Solidi Urbani) nei processi ossidativi su composti organici volatili (COV)	440
TEOLI PAMELA, CAPELLI GIUSEPPE, MAZZA ROBERTO & BRUNO MILENA Valutazione dello stato di eutrofizzazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei connessi con il bacino lacustre di vico (Italia centrale)	442
TIBERI V., DI AGOSTINO V., TROIANI F., NESCI O., SAVELLI D. & TEODORI S. Bed morphology of the Northern Marche Rivers (Italy): the <i>wandering</i> channels of the Foglia River basin.	444
TINTI FRANCESCO L'importanza della misurazione in situ delle proprietà termiche dei terreni nella progettazione di un campo di sonde geotermiche: casi studio di Test di Resa Termica in differenti contesti geologici	445
TOFANI VERONICA, CASAGLI NICOLA, CATANI FILIPPO & BRUGIONI MARCELLO Analisi qualitativa e quantitativa del rischio da frana a scala di bacino	447
TREVISANI SEBASTIANO, CAVALLI MARCO, MARCHI LORENZO & PETTENATI FRANCO Due esempi di analisi geostatistica orientata ai processi	449
TROTTA MARILENA, GUASTALDI ENRICO, BECATTI ALESSANDRO Discarica per rifiuti speciali non pericolosi "Le Macchiaie" (Sinalunga, SI): monitoraggio e controllo delle emissioni nelle matrici acqua ed aria	450
URAS GABRIELE, PINTORE MATTEO Acque di miniera dell'Iglesiente: storia, analisi e caratterizzazione	452
VINCENZI VALENTINA, PICCININI LEONARDO & GARGINI ALESSANDRO Studio dell'interazione fiume-falda tramite modellazione numerica	454
VIRDIS SALVATORE, GUASTALDI ENRICO, RINDINELLA ANDREA, DISPERATI LEONARDO, CIULLI ALICE Monitoraggio della frana di Corniglio (Parma) prima e dopo il terremoto di magnitudo M=5.4 del Dicembre 2008	456
VIZZINI GIORGIO, DELMONACO GIUSEPPE, PUZZILLI LUCA MARIA & TRAVERSA FRANCESCO Il progetto ReNDiS: costruzione di un repertorio a scala nazionale sugli interventi per la difesa del suolo	458
ZAZZERI MARCO, FANTOZZI PIER LORENZO, GRAZIOSI BARBARA, LUCCHESI ALBA, PIRRO ALTAIR Rappresentazioni cartografiche nella Banca Dati CARG: un'automatizzazione per i dati geologici e geomorfologici.	460

Impiego di ciottoli marcati per la misura del trasporto solido al fondo: esperienze e possibili sviluppi.

CENCETTI CORRADO, MARCHESINI IVAN, MINELLI ANNALISA & TACCONI PAOLO (*)

ABSTRACT

The use of tracer stones for the bed-load transport measurement: experiences and possible development

The bed-load transport phenomenon is a complex and primarily important theme in the study of morphological evolution of fluvial networks.

This research-line involves a lot of themes and, at any way, is the sum of them all because the bed-load transport is the principal responsible of past, actual and future river configuration, especially for the gravel-bedded ones.

The aim of this study is to evaluate the state of the art and the results of experimental experiences conducted by D.I.C.A. from 80's to today on the Virginio Stream (Montespertoli, FI). Modern advances in techniques are considered and new research-lines are designed.

KEY WORDS: *bed-load transport, tracer stones, gravel rivers.*

PREMESSA.

Il fenomeno del trasporto solido al fondo è un fenomeno complesso e di primaria importanza per lo studio dell'evoluzione morfologica degli alvei fluviali. Tale tema di ricerca coinvolge diverse discipline e, in qualche modo, le riassume tutte, dal momento che il trasporto solido al fondo è il principale agente morfogenetico dell'alveo e, quindi, il principale responsabile della configurazione passata, attuale e futura dei corsi d'acqua naturali, in special modo di quelli ghiaiosi.

LE ESPERIENZE DEL D.I.C.A. (UNIVERSITÀ DI PERUGIA)

Il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università di Perugia ha già da tempo avviato studi sul trasporto solido al fondo, tramite l'utilizzo di una stazione di misura situata sul T. Virginio, affluente in sinistra del Fiume Pesa (Montespertoli, FI). La stazione misura non solo il trasporto solido al fondo in continuo, ma anche i principali dati idrologici ed idraulici di interesse.

In particolare, tramite la suddetta strumentazione, il Torrente Virginio è stato oggetto di studio dal 1987 e su questo sono state condotte analisi sperimentali e campagne di misura (BILLI & TACCONI, 1987; TACCONI & BILLI, 1987; CENCETTI *et alii*, 1994; MARCHESINI *et alii*, 2002).

Per quanto riguarda le analisi sperimentali svolte, le misure condotte hanno riguardato sia l'immissione in alveo di ciottoli

marcati, sia la misura del trasporto solido con le strumentazioni in dotazione alla stazione. Dall'esperienza di introduzione in alveo dei ciottoli marcati si ottennero dati relativi alla media ed alla varianza dello spostamento dei traccianti; questi dati sono poi stati oggetto di studio di un lavoro ancora inedito, frutto di una tesi di dottorato di ricerca (MARCHESINI, 2002). In questo lavoro, partendo dai dati disponibili, è stato messo a punto un modello monodimensionale indiretto per la stima del trasporto solido di fondo basato su un'analisi semi-stocastica del fenomeno osservato nel 1988. Il modello simula la diffusione dei ciottoli in alveo sia in direzione longitudinale, secondo l'approccio di EINSTEIN (1937), che in direzione verticale (secondo il metodo proposto da HASSAN & CHURCH (1994). Sulla base della velocità media di avanzamento dei ciottoli stima poi il trasporto solido al fondo.

I MODELLI FISICI IN SCALA.

Una ricerca condotta in letteratura, riguardo allo stato attuale delle conoscenze in merito, ha messo in luce la particolare importanza che rivestono gli esperimenti svolti su modello fisico in scala ridotta da CONCIO (2008) e da WONG *et alii* (2006). Nel primo lavoro il modello simula le condizioni sia di fondo fisso che di fondo mobile, mediante la scelta di un'opportuna configurazione dell'esperimento, al fine di valutare la dispersione di ciottoli lungo il senso del moto e di monitorare il profilo dell'onda di sedimenti che si propaga durante l'esperimento. Nel secondo lavoro, seppure si riconosca che il fenomeno del trasporto solido sia completamente stocastico, si giunge a definire alcune relazioni empiriche (deterministiche) che mettono in relazione quanto osservato in canaletta con i parametri descrittivi del fenomeno (fluttuazioni del fondo dell'alveo, velocità virtuale delle particelle, salto medio delle particelle etc.). L'esperimento è stato realizzato anche in questo caso in laboratorio e è stato preso in considerazione non solo l'avanzamento del fronte di sedimenti (tramite la variazione di altezza del fondo) ma anche il mixing verticale degli stessi, distinguendo i ciottoli in base alla tipologia di movimento compiuto (in funzione del grado di seppellimento iniziale e finale).

PROPOSTE E SVILUPPI FUTURI.

Lo studio che ci si propone di svolgere procede lungo tre binari "paralleli": quello della modellistica numerica, quello della simulazione sperimentale e quello dell'osservazione

(*) Università di Perugia

Fig. 1 – Probabilità di trovare i ciottoli marcati alle diverse profondità per eventi di piena successivi (MARCHESINI, 2002)

del comportamento naturale dell'alveo. Per quanto riguarda la modellazione numerica ci si propone di approfondire e perfezionare il lavoro svolto da MARCHESINI (2002) tramite l'implementazione in ambiente GIS del modello già realizzato. Questo permetterebbe di evitare l'utilizzo di innumerevoli formule empiriche per la stima dei parametri in gioco, dove questi possano essere estratti da modelli reali anziché interpolati. In questo modo, il modello che si verrebbe a definire utilizzando dati GIS, terrebbe conto della reale configurazione geografica del sistema e contribuirebbe quindi a rendere sempre più realistica la modellazione del fenomeno. Per quanto attiene gli esperimenti da condurre in laboratorio, è auspicabile progettare un apparato che sia in grado di riprodurre in scala, con le opportune semplificazioni, le condizioni dell'alveo naturale del Torrente Virginio.

Infine, dal momento che la modellistica (numerica e fisica) in generale ha bisogno di un riscontro con dati reali, ci si propone di svolgere un ulteriore esperimento con l'inserimento in alveo di ciottoli marcati, che permetta di quantificare sia la dispersione del campione che l'andamento del trasporto solido al fondo in concomitanza con eventi di piena (per i quali sarà possibile monitorare il trasporto solido al fondo tramite la stazione di misura).

REFERENCES

- BILLI P. & TACCONI P. (1987) - *Bed load transport processes monitored at Virginio Creek measuring station*. Geomorphology Part. 1 John Wiley & Sons LTD, 549-559.
- TACCONI P. & BILLI P. (1987) - *Bed load transport measurement by the vortex trap on Virginio Creek*. In: C.R. Thorne, J.C. Bathurst (eds.) - "Sediment Transport in Gravel Bed Rivers", John Wiley & Sons LTD, 549-559.
- MARCHESINI I. (2002) - *Tesi di Dottorato di Ricerca in Geologia Applicata, Geomorfologia e Idrogeologia, "Gli alvei ghiaiosi: caratteri granulometrici e metodi indiretti di misura del trasporto solido al fondo"*, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Università di Perugia.
- EINSTEIN (1937) - *The bedload transport as a probability model*, *Mitteilung der Versuchsanstalt fuer Wasserbau an der Eidgenossischen Technischen Hochschule, Zurich*, **110**, 1937.
- HASSAN M. A. & CHURCH M. (1994) - *Vertical mixing of coarse particles in gravel bed rivers: a kinematic model*, *Water Resource Research*, **30**, 1173-1185.
- CONCIO F. (2008) - *Tesi di laurea Specialistica in Ingegneria delle Acque e Difesa del Suolo, "Evoluzione morfologica del fondo in condizioni di moto supercritico: osservazioni sperimentali e confronto con un modello numerico"*, Dipartimento di Ingegneria delle Costruzioni, dell'Ambiente e del Territorio, Università di Genova.
- WONG M., PARKER G., DE VRIES P., BROWN T. M. & BURGESS S. J. (2006) - *Experiment on vertical and streamwise dispersion of tracer stones under lower-regime plane-bed equilibrium bedload transport*, *Water Resource Research*, May 2006.
- CENCETTI C., DEL PRETE M., RINALDI M. & TACCONI P. (1994) - *Variability of gravel movement on the Virginio gravel bed stream (central Italy) during some floods*, *Proceedings of the Canberra Symposium, December 1994, "Variability in stream erosion and sediment transport"*. IAHS Publ. no. 224.
- MARCHESINI I., GINANNI F., TACCONI P., BECCHI I. & PANCANI G. (2004) - *Esperienze di misure di trasporto solido presso la stazione fissa di Baccaiano, Montespertoli*, XXIX Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, Trento, vol. 1, pp. 1001-1008.